

A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PLENA E O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DOS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BRUNO VITURINO DOS SANTOS
ESTEVAO HENRIQUE DOS SANTOS MACENA SOUZA
MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA
SABRINA PEREIRA BARBOSA
STEFANY LOPES
VICTÓRIA PESSOA
Matheus Alexandre
RONALDO CAMPOS

Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e
Geociências - CTG
Departamento de Engenharia
Cartográfica, Recife, Pernambuco

bruno.viturino@ufpe.br, estevao.souza@ufpe.br, maria.cecilias@ufpe.br, sabrina.sbp@ufpe.br, stefany.lobes@ufpe.br,
victoria.pessoa@ufpe.br, ronaldo.pessoa@ufpe.br

RESUMO – Este artigo analisa a qualidade de vida em núcleos urbanos informais (NUIC), Lagoa da Vaca, Ameixa e Poço das ovelhas, localizados em Pernambuco, a partir do *Diagnósticos Socioeconômico e Ambiental do Núcleo* elaborados pela equipe social do Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A atuação do LAAF integra ensino, pesquisa e extensão universitária, com ênfase na produção de dados sobre as condições de vida em territórios marcados por informalidade, vulnerabilidade social e ausência de políticas públicas estruturantes. Os diagnósticos, construídos com base em visitas técnicas, formulários georreferenciados e entrevistas em campo, fornecem subsídios para compreender as múltiplas dimensões da qualidade de vida, como acesso à moradia, saneamento, mobilidade, segurança jurídica e infraestrutura urbana. Ao articular saber técnico-científico e demandas populares, o LAAF contribui para o fortalecimento do direito à cidade e para a formulação de políticas públicas mais sensíveis às realidades territoriais.

ABSTRACT –This article analyzes the quality of life in informal urban settlements (NUIC), Lagoa da Vaca, Ameixa, and Poço das Ovelhas located in Pernambuco, based on the *Socioeconomic and Environmental Diagnoses* of the settlements prepared by the social team of the Land Affairs Laboratory (LAAF) at the Federal University of Pernambuco (UFPE). LAAF's work integrates teaching, research, and university outreach, with an emphasis on producing data about living conditions in territories marked by informality, social vulnerability, and the absence of structural public policies. The diagnoses, built on technical visits, georeferenced surveys, and field interviews, provide tools to understand the multiple dimensions of quality of life, such as access to housing, sanitation, mobility, legal security, and urban infrastructure. By connecting technical-scientific knowledge with popular demands, LAAF contributes to strengthening the right to the city and to the development of public policies that are more responsive to territorial realities.

1 INTRODUÇÃO

A urbanização brasileira, marcada por processos de segregação socioespacial, resultou na formação de inúmeras áreas irregulares, especialmente em regiões economicamente vulneráveis. Esses territórios, historicamente invisibilizados, apresentam carência de infraestrutura básica, insegurança jurídica quanto à posse da terra e baixa cobertura de serviços essenciais, como saneamento, abastecimento de água, e coleta de lixo. Dessa forma, a regularização fundiária atua como um instrumento jurídico que, por meio de um conjunto de medidas urbanísticas, ambientais e sociais, promove a integração de assentamentos informais ao ordenamento territorial urbano. O instrumento visa garantir não só a entrega de títulos para a segurança jurídica da população, mas também promover o direito à moradia digna e o acesso pleno à cidade, de forma que os Núcleos Urbanos Informais Consolidados (NUIC) sejam incluídos no planejamento urbano oficial, passando, assim, a ter direito a serviços essenciais, como saneamento básico e mobilidade urbana.

No Brasil, esse processo foi consolidado com a promulgação da Lei nº 13.465/2017 (Brasil, 2017), que instituiu a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), dividida em duas modalidades: Reurb-S (interesse social), aplicável aos NUIC ocupados majoritariamente por uma população de baixa renda, e Reurb-E (interesse específico), que compreende indivíduos não qualificados para a Reurb-S, geralmente pessoas com renda superior a cinco salários mínimos.

O presente artigo tem como objetivo analisar de que maneira a regularização fundiária plena contribui na qualidade de vida dos habitantes dos NUIC. A partir da experiência do Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF/UFPE) nos núcleos de Lagoa da Vaca (surubim), Ameixas (Cumarú) e Poço das Ovelhas (Pedra), busca-se compreender os efeitos do processo de regularização fundiária ao acesso a serviços essenciais como coleta de lixo, abastecimento de água e saneamento básico.

2 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E O LAAF

A extensão universitária representa uma via estratégica de articulação entre o saber acadêmico e as demandas sociais concretas. Por meio dela, docentes e discentes estabelecem vínculos diretos com os territórios e populações historicamente marginalizadas, contribuindo para a produção de conhecimento aplicado. No âmbito fundiário, essa interface assume particular relevância em contextos marcados pela desigualdade socioespacial e pela precariedade habitacional. Nesse cenário, a universidade pública se afirma como agente ativo na construção do direito à cidade, ao fortalecer lutas populares e ampliar a visibilidade das pautas relacionadas à moradia digna.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atua em processos de regularização fundiária, em parceria com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através do Programa Moradia Legal. A partir dessa experiência, a universidade desenvolveu soluções técnicas e jurídicas inovadoras, como a Certidão Digital de Regularização Fundiária (CDRF), que permite sistematizar dados, reduzir prazos e garantir maior segurança nos processos de titulação em núcleos urbanos informais. Essa atuação tem sido fundamental para dar efetividade ao direito constitucional à moradia, especialmente em territórios ocupados por populações em situação de vulnerabilidade social.

Em 2023, como desdobramento desse percurso, foi criado o Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF/UFPE), vinculado ao Centro de Tecnologia e Geociências. O LAAF constitui-se como um espaço de pesquisa, extensão e formação, voltado ao desenvolvimento de soluções integradas para mitigar os desafios da regularização fundiária e da urbanização de assentamentos precários. Com infraestrutura física e tecnológica adequada, o laboratório realiza atividades de capacitação técnica, promove eventos formativos e articula parcerias institucionais com órgãos públicos e entidades da sociedade civil, visando o fortalecimento de políticas públicas urbanas inclusivas e sustentáveis.

2.1 EQUIPE SOCIAL

As atividades do LAAF envolvem visitas técnicas aos núcleos urbanos informais, aplicação de questionários sociais, levantamentos topográficos e georreferenciados, elaboração de diagnósticos socioeconômicos e ambientais e suporte remoto a profissionais do Programa Moradia Legal. O uso de ferramentas digitais desenvolvidas no próprio laboratório, como o software do CDRF, permite integrar dados quantitativos e qualitativos em bancos georreferenciados, otimizando a modelagem dos territórios e subsidiando a formulação de políticas habitacionais aderentes às realidades locais. A participação ativa de discentes em todas as etapas do processo assegura uma formação prática, interdisciplinar e crítica.

No interior dessa dinâmica, destaca-se a atuação da equipe social, responsável pela coleta, análise e sistematização de dados qualitativos sobre as condições de vida nos territórios atendidos. Por meio da construção dos Diagnósticos Socioeconômicos e Ambientais, essa equipe oferece uma leitura aprofundada das vulnerabilidades e potências sociais dos núcleos urbanos informais. Utilizando instrumentos digitais e metodologias participativas, o trabalho social do LAAF contribui para uma concepção ampliada de regularização fundiária, que vai além da titulação da terra e busca assegurar o acesso à infraestrutura urbana, à mobilidade, aos equipamentos públicos e ao conjunto de direitos que compõem o pleno exercício do direito à cidade. Ao integrar esses múltiplos elementos, o laboratório contribui para a promoção de políticas que incidem na melhoria da qualidade de vida das populações residentes nesses territórios, reconhecendo que habitação digna e urbanização são dimensões inseparáveis do bem-estar social.

3 ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE DE VIDA NOS NUICS DE LAGOA DA VACA, AMEIXAS E POÇO DAS OVELHAS

Os núcleos urbanos informais consolidados (NUIC) de Lagoa da Vaca (Surubim), Ameixas (Cumarú) e Poço das Ovelhas (Pedra), localizados no Agreste pernambucano, compartilham características comuns relacionadas à ocupação espontânea, ausência de planejamento urbano e condições precárias de infraestrutura. Apesar disso, cada um deles apresenta especificidades territoriais, sociais e estruturais que os diferenciam no processo de consolidação urbana e nas dinâmicas de regularização fundiária.

Lagoa da Vaca destaca-se pela sua articulação com o centro urbano de Surubim e regiões vizinhas, sendo marcada por um traçado linear, vias secundárias e espaços de uso misto, com predominância de residências e pouca atividade comercial. A localidade, mesmo com estrutura urbana irregular, conta com áreas públicas consolidadas e fácil acesso pela BR-232, o que favorece a circulação e as relações comunitárias no território.

O núcleo de Ameixas, no município de Cumarú, revela um tecido urbano modesto, estruturado a partir de uma ocupação desordenada e de forte caráter rural. Com vias estreitas e traçado espontâneo, a localidade apresenta vínculos sociais intensos entre os moradores, o que fortalece a organização comunitária. Apesar da precariedade da infraestrutura, o território abriga espaços coletivos consolidados e está inserido nas margens da PE-95, o que garante alguma conectividade com o entorno.

Já Poço das Ovelhas, no município de Pedra, apresenta um perfil marcadamente rural e isolado, com acesso restrito por vias não pavimentadas. O núcleo possui estrutura urbana fragmentada, com ruas estreitas e ocupação desorganizada, refletindo a ausência de políticas públicas de urbanização. Ainda assim, a comunidade demonstra forte articulação social e envolvimento coletivo, o que impulsiona as ações voltadas à regularização fundiária e à melhoria das condições locais.

A análise dos núcleos urbanos informais de Lagoa da Vaca, Ameixas e Poço das Ovelhas, permite identificar diferenças significativas no que tange à qualidade de vida da população residente, essencialmente no que se refere ao saneamento básico, à coleta de lixo e ao fornecimento de água. Esses três eixos podem ser utilizados para se compreender brevemente sobre as condições de habitabilidade desses territórios, marcados por processos de ocupação informal, ausência de infraestrutura adequada e baixa cobertura de serviços públicos.

3.1 COLETA DE LIXO

A análise dos índices de coleta de resíduos sólidos auxilia na compreensão das desigualdades na distribuição de serviços urbanos básicos em áreas historicamente segregadas. A coleta de lixo está diretamente ligada à saúde pública, à qualidade de vida e ao meio ambiente. No entanto, em áreas como os núcleos trabalhados, esse serviço essencial não é distribuído de forma adequada às necessidades da comunidade. Expor os índices de cobertura desse serviço permite identificar não apenas as lacunas de abastecimento, mas também evidenciar a dinâmica de exclusão territorial. Dessa forma, a análise desses indicadores contribui para a formulação de políticas públicas que incluam essas áreas na distribuição equitativa desse serviço.

Figura 01 - Gráfico de coleta de lixo

Fonte: CDRF. Adaptado pelos autores (2024)

A leitura comparativa dos dados sobre coleta de lixo nas localidades de Poço das Ovelhas (Pedra), Lagoa da Vaca (Surubim) e Ameixas (Cumaru) revela disparidades marcantes no acesso e na cobertura dos serviços de limpeza urbana. Poço das Ovelhas destaca-se positivamente: cerca de 84,3% dos domicílios são atendidos por coleta pública, um índice relativamente alto para áreas rurais. Entretanto, a presença de 15,7% de domicílios sem informação disponível compromete uma avaliação integral e evidencia lacunas na coleta de dados oficiais.

Em contraste, o cenário em Lagoa da Vaca é preocupante. Mais da metade dos domicílios (58,7%) carece de informações sobre a coleta de resíduos, e apenas 39,2% contam com serviço público. Além disso, há registros de inexistência do serviço em 2,1% dos casos, um indicador grave de exclusão e risco ambiental.

Já Ameixas apresenta uma situação intermediária. Apesar de 58,5% dos domicílios contarem com coleta pública, 40,9% estão sem dados registrados e 0,6% enfrentam ausência total de serviço. Esse retrato revela uma estrutura de serviços ainda frágil, com variações sensíveis entre as localidades.

A análise permite concluir que, apesar de alguns avanços localizados, a cobertura da coleta de lixo ainda é desigual e, em muitas áreas, insuficiente. A elevada taxa de ausência de informação nos três contextos reforça a necessidade de políticas públicas que combinem investimentos em infraestrutura com aprimoramento na gestão e transparência dos dados.

3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O abastecimento de água é um direito básico da população e deve ser distribuído igualmente pela concessionária pública. No entanto, nas circunstâncias de uma região semiárida, como a dos núcleos visitados, são perceptíveis as disparidades no abastecimento. A água, nesse contexto, deixa de ser apenas um recurso natural e passa a representar um marcador de desigualdade territorial. Ao analisar esses índices, pode-se prever intervenções capazes de mitigar os processos de exclusão dessa população nos programas de abastecimento público.

Figura 2 - Gráfico de abastecimento de água

Fonte: CDRF. Adaptado pelos autores (2024).

O acesso à água potável é um dos pilares do saneamento básico, e os dados das três comunidades analisadas demonstram cenários profundamente distintos e, em certa medida, preocupantes. Em Poço das Ovelhas, quase metade da população (45,1%) depende de poços artesanais, o que aponta para soluções descentralizadas, geralmente adotadas em contextos de ausência de redes públicas. Ainda assim, 39,2% dos domicílios estão sem qualquer informação sobre a origem da água, o que compromete a formulação de políticas eficazes. Apenas uma parcela minoritária utiliza fontes naturais (13,7%) ou outras soluções alternativas (2%).

Lagoa da Vaca apresenta um cenário mais incerto: 63,9% dos dados estão ausentes, o que impede qualquer diagnóstico confiável da situação local. Mesmo assim, destaca-se que 29,7% da água é fornecida por meio de concessão pública, sinalizando alguma presença de infraestrutura. O restante recorre a soluções dispersas e pontuais, como poços (4,1%) e fontes naturais (2,1%).

Em Ameixas, embora a ausência de dados também seja expressiva (61,9%), nota-se uma maior diversidade de fontes: 24,7% recebem água por meio de concessão pública, 6,8% utilizam cisternas, 4,2% poços artesanais, e 4,2% fontes naturais. A multiplicidade de soluções, ainda que revele estratégias adaptativas, indica a fragmentação do acesso e possíveis desigualdades internas.

A análise desses dados evidencia a carência de padronização e de cobertura plena no fornecimento de água, sobretudo no que diz respeito à segurança, qualidade e regularidade do abastecimento. A baixa confiabilidade das informações também ressalta a urgência de aprimoramento nos sistemas de monitoramento e gestão hídrica.

3.1 SANEAMENTO BÁSICO

Os dados de acesso ao saneamento básico podem evidenciar a precarização do serviço quando este é levado a áreas afastadas, comumente esquecidas pelo poder público. Dessa forma, a falta de esgotamento sanitário faz com que a população recorra a soluções improvisadas que, além de impactarem o meio ambiente, comprometem a saúde da comunidade, que frequentemente precisa transitar por áreas onde o esgoto é despejado in natura.

Figura 3 - Gráfico de saneamento básico

Fonte: CDRF. Adaptado pelos autores (2024).

O panorama do saneamento básico nas comunidades analisadas revela um quadro heterogêneo, marcado por deficiências estruturais e pela persistência de práticas sanitárias inadequadas. Lagoa da Vaca apresenta um dado alarmante: 64,1% dos domicílios estão sem informação registrada, o que, por si só, compromete qualquer tentativa de planejamento eficaz. Apenas 16,9% contam com serviço público, enquanto 13,4% utilizam fossas sépticas e 5,6% realizam descarte direto em áreas abertas (despejo em natura), prática que representa sérios riscos ambientais e de saúde pública.

Poço das Ovelhas, por sua vez, revela um quadro de fragilidade ainda mais evidente. Apenas 5,4% dos domicílios têm acesso à rede pública de esgoto. Em contrapartida, 32,1% utilizam fossas sépticas e 18,8% despejam dejetos diretamente no meio ambiente. O dado mais expressivo, porém, está na ausência de informação: 43,8%, o que compromete qualquer avaliação detalhada sobre a cobertura e eficiência dos serviços.

Em sentido oposto, Ameixas desponta como um caso mais positivo dentro do conjunto analisado: 63,1% da população é atendida por rede pública de esgotamento. Ainda assim, práticas como o despejo em natura (14,6%), uso de fossas negras (7%) e fossas sépticas (7,7%) permanecem em uso. Apesar dos avanços, esses dados demonstram que parte da população ainda não tem acesso a soluções adequadas e seguras.

Portanto, a análise dos dados reforça a ideia de que, embora existam avanços localizados, como no caso de Ameixas, o saneamento básico continua sendo um desafio estrutural em diversas áreas rurais. A elevada taxa de domicílios com práticas inadequadas ou sem dados disponíveis compromete não apenas a saúde das populações, mas também a sustentabilidade ambiental e a equidade social.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A atuação do LAAF/UFPE, ao incorporar diagnósticos socioeconômicos e ambientais ao processo de regularização, aponta para uma abordagem mais ampla e articulada. A metodologia adotada pelo laboratório evidencia que a regularização fundiária deve funcionar como porta de entrada para a efetivação do direito à cidade, indo além da formalidade legal e reconhecendo as demandas reais dos moradores. Isso se expressa na coleta de dados qualitativos sobre o cotidiano das comunidades, revelando que muitos dos desafios enfrentados não se resolvem apenas com a legalização, mas exigem investimentos contínuos em infraestrutura urbana, mobilidade, saúde e educação.

Além disso, a análise comparativa entre os três NUIC reforça que, mesmo em contextos semelhantes de informalidade e vulnerabilidade, há variações significativas nas condições de vida. Poço das Ovelhas, por exemplo, ainda que mais isolado e com menor conectividade territorial, apresenta melhores índices de saneamento e coleta de lixo do que Lagoa da Vaca e Ameixas. Isso demonstra que o tamanho ou localização do núcleo não são os únicos determinantes de sua precariedade ou de seu potencial. Cada território possui uma dinâmica própria de organização social, acesso a políticas públicas e trajetórias de ocupação que influenciam diretamente nas suas condições urbanas atuais. Portanto, estratégias uniformes de regularização tendem a ignorar essas especificidades e falham em promover mudanças estruturais.

A partir dessa perspectiva, torna-se evidente que a regularização fundiária deve ser compreendida como parte de um processo maior de justiça urbana, que reconhece os diferentes contextos e trajetórias dos assentamentos informais. Mais do que titular, é preciso planejar, investir e ouvir os sujeitos que habitam esses espaços, reconhecendo seu protagonismo na construção de territórios mais justos e sustentáveis.

5 CONCLUSÃO

Os dados analisados nos núcleos urbanos informais de Lagoa da Vaca, Ameixas e Poço das Ovelhas apontam que a regularização fundiária, quando pensada apenas como entrega de títulos, se mostra insuficiente para promover melhorias concretas na qualidade de vida das populações residentes. A titulação, embora importante para garantir a segurança jurídica da posse, precisa estar aliada a políticas públicas de urbanização que assegurem saneamento, abastecimento de água, coleta de lixo e acesso à cidade em sua totalidade. Como afirma Maricato (2011, p. 25), “a legalização da posse da terra, sem o acesso à infraestrutura e aos serviços urbanos, não garante a inclusão social”. Essa compreensão amplia o olhar sobre os processos de regularização fundiária, tratando-os como parte de uma política urbana integrada.

Dado este contexto, os dados citados ao longo do texto, demonstram uma pequena parcela dos desafios enfrentados pelos municípios contemplados pela ação do LAAF/UFPE. Para além da garantia de títulos para população, o trabalho de campo tem o intuito de proporcionar um recorte social, no intuito de analisar os impactos da falta de políticas urbanas e habitacionais, nas diversas camadas sociais e a partir de metodologias colaborativas, proporcionar diagnósticos que possam promover políticas públicas para sanar os problemas como analisado no texto no que se refere à saneamento básico, fornecimento de água e coleta de lixo.

Portanto, a regularização fundiária não apenas resolve questões jurídicas e territoriais, mas também atua como um mecanismo de transformação social, promovendo cidadania, dignidade e pertencimento para populações que, ao longo da história, são afetadas pelo deterioramento dos seus espaços urbanos e falta de serviços básicos. Vale ressaltar, ao pensar nos problemas de infraestrutura de uma cidade, a importância do processo de identidade territorial e a influência exercida de uma cidade/município sobre os indivíduos. Louis Wirth, sociólogo americano, trouxe contribuições sobre a complexidade da vida urbana, seja por aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, pois segundo ele:

a cidade não somente é, em graus sempre crescentes, a moradia e o local de trabalho do homem moderno, como é o centro iniciador e controlador da vida econômica, política e cultural que atraiu as localidades mais remotas do mundo para dentro de sua órbita e interligou as diversas áreas, os diversos povos e as diversas atividades num universo.” (WIRTH, in VELHO 1973, p. 91).

Ao tratar de regularização fundiária plena, o LAAF/UFPE, como um projeto de extensão universitária, busca sempre promover uma troca entre seus integrantes das diversas áreas para construir uma ação objetiva e sensível com os municípios e seus habitantes, é fundamental tratar com relevância todos os aspectos que envolvem a construção de uma cidadania plena, perpassando desde da entrega de títulos até a formação de análises sobre os aspectos sociais, culturais, políticos, infra estruturais e econômicos, ligados diretamente a qualidade de vida dos núcleos urbanos impactados pela regularização fundiária.

6 REFERÊNCIAS

MARICATO, Ermínia. **O impasse da política urbana no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 2011.

VELHO, Otávio (org.). **O fenômeno urbano**. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1973.

CAMPOS, R.; DINIZ, F. (2021). **O Programa de Regularização Fundiária da UFPE e a Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão na Promoção do Direito à Moradia e da Cidadania**. Universidade Federal de Pernambuco. CIAPA/UFPE, 2021.

CAMPOS, R.; LEAL, S. M. R.; LIMA, J. (2023). *Between Vulnerability and Hope Governance Conflicts in the Tenure Legalization of State-Owned Land*. **International Journal of Arts and Social Science**, v. v.6, p. 164-173, 2023.

CASADO, J. (2008). **SURUBIM: ONTEM E HOJE**. Disponível em: <<http://www.biuvicente.com/blog/?p=437>>. Acesso em: 04 mar 2024.

COEP. (2019). Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural de Pernambuco, **Rede Nacional de Mobilização Social**, 2019. Disponível

em:

<<https://comunidadescoep.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Diagnóstico-Perfil-da-Comunidade-Sítio-Lagoa-da-Vaca-e-Mocotó-Surubim-PE.pdf>>. Acesso em: 12 jun 2024.

DINIZ, F.; CAMPOS, R. (2024). **Atender ao sonho da propriedade é suficiente para transformar as cidades?** Marco Zero/Direito à Cidade, 2024. Disponível

em:

<<https://marcozero.org/atender-ao-sonho-da-propriedade-e-suficiente-para-transformar-as-cidades/>>. Acesso em: 20 jun 2024.

DINIZ, F.; CAMPOS, R.; ROCHA, D. (2021). **Experiência Interdisciplinar na Regularização Fundiária: A parceria entre a UFPE e o Programa Moradia Legal no fortalecimento do Direito à Cidade e à Moradia, no estado de Pernambuco**. Universidade Federal de Pernambuco. CIAPA/UFPE, 2021.

DINIZ, F.; CAMPOS, R.; MACHADO, P. (2022). A lei 13.465/2017 e a redistribuição de terra urbana. Reflexões sobre o alcance da Reforma Urbana (Capítulo 11). In: SOUZA, Maria Angela de A.; DINIZ, Fabiano Rocha; ROCHA, Danielle de Melo. (Org.). **Reforma Urbana e Direito à Cidade: Recife**. 1ed.Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022, v. 16, p. 195-210.

DINIZ, F.; GARNES, S. J. A.; CAMPOS, R.; GONCALVES, M. L. A. M. (2022). O ideal da regularização plena: Reflexos da Lei 13.465/2017 no caso de Igarassu-PE. In: LIMA, Rosa Maria Cortês de; ROCHA, Danielle de Melo; SOUZA, Maria Angela de Almeida. (Org.). **Moradia Popular no Recife: Políticas Públicas**. 1ed.Recife: Editora CEPE Pernambuco, 2022, v. v. 1, p. 235-259.

FAZENDA, I. C. A. (2003). **Interdisciplinaridade: qual o sentido?** São Paulo: Paulus, 2003.

GARNÉS, S. J. A.; LEAL, S. M. R.; DINIZ, F. R.; PESSOA, R. A. C.; ZANCHETI, S. M.; GONÇALVES, M. L. A.; COUTINHO, I. J.; SAMPAIO, B. (2018a). **META 2-PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E FORMAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS**. Universidade Federal de Pernambuco. CTG/DECART. Recife, 2018.